

Enfermedad renal crónica y calidad de vida: Revisión bibliográfica

Ana Belén Calixto-Leonor¹, Aarón Chávez-Angulo¹, Juan Elías Pérez-Huerta¹, Dorian Alejandra Pérez-Aguilar¹, Eulalia Cuautle-Cuautle¹, Teresa Rivera-Santos², Mixalis Rosas-Ramos³

¹ IMSS U.M.F. No. 06, OOAD Puebla

² ISSTEP Hospital de especialidades 5 de mayo

³ IMSS HGZ 1, OOAD Tlaxcala

Resumen

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un problema creciente de salud pública debido a su alta prevalencia y morbilidad asociada. Esta revisión analiza estudios publicados entre 2020 y 2023 sobre factores de riesgo, terapias sustitutivas, calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) e instrumentos de medición en adultos con ERC, incluyendo pacientes en diálisis y trasplante renal. La ERC se asocia con factores de riesgo modificables como hipertensión, diabetes y estilos de vida poco saludables, así como con factores no modificables como edad avanzada. Por su parte el inicio oportuno de la terapia sustitutiva renal y el acceso a trasplante renal han mostrado mejoría en la clínica de la ERC en estadios avanzados, sin embargo, la calidad de vida se ve significativamente afectada por las limitaciones físicas, emocionales y sociales que el tratamiento implica. Los instrumentos de CVRS, especialmente el KDQOL-36, permiten evaluar estos impactos, aunque existen desafíos conceptuales. Se enfatiza la necesidad de abordar la ERC integralmente y promover investigaciones que optimicen intervenciones personalizadas.

Abstract

Chronic kidney disease (ERC) constitutes a growing public health problem due to its high prevalence and associated morbidity. This review analyzes published between 2020 and 2023 on risk factors, substitute therapies, quality of life related to health (CVRS) and adult measurement instruments with ERC, including patients on dialysis and renal transplantation. ERC is associated with modifiable risk factors such as hypertension, diabetes and unhealthy lifestyles, as well as non-modifiable factors as an advanced age. On the other hand, the timely beginning of renal replacement therapy and access to renal transplantation have shown improvement in the ERC clinic in advanced stages, however, the quality of life is significantly affected by the physical, emotional and social limitations that the treatment implies. CVRS instruments, especially KDQOL-36, allow these impacts to be evaluated, although there are conceptual challenges. The need to address the ERC is emphasized integrally and promote research that optimizes personalized interventions.

Palabras Clave: Enfermedad renal crónica, calidad de vida, terapia sustitutiva renal, trasplante renal

Keywords: Chronic kidney disease, quality of life, renal replacement therapy, renal transplantation

1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un importante problema de salud pública a nivel mundial debido a su creciente prevalencia y su asociación con una elevada carga de morbimortalidad. Diversos estudios han abordado sus factores de riesgo, la evolución de las terapias sustitutivas y, especialmente, el impacto que la ERC tiene sobre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), tanto en pacientes en tratamiento sustitutivo como en aquellos en fases tempranas de la enfermedad [1].

2. METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus, SciELO y Google Scholar, considerando artículos publicados entre enero de 2020 y diciembre de 2023. Se emplearon combinaciones de términos en inglés y español con operadores booleanos: (“chronic kidney disease” OR “CKD” OR “enfermedad renal crónica”) AND (“quality of life” OR “health-related quality of life” OR “calidad

de vida” OR “CVRS”) AND (“hemodialysis” OR “peritoneal dialysis” OR “renal replacement therapy” OR “diálisis” OR “trasplante renal”). Para esta revisión se incluyeron artículos originales, revisiones sistemáticas y narrativas, ensayos clínicos y estudios observacionales publicados entre enero de 2020 y diciembre de 2023, en inglés o español, con acceso a texto completo. Se consideraron estudios en adultos con enfermedad renal crónica (ERC) en estadios finales con terapia de sustitución renal, que evaluaran calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), percepción de salud, factores asociados, definiciones de ERC y CV, aspectos epidemiológicos relevantes, prevalencia, incidencia, factores de riesgo. Se excluyeron estudios en población pediátrica o adolescentes, investigaciones centradas exclusivamente en biomarcadores o fisiopatología, publicaciones duplicadas, cartas al editor, resúmenes de congresos no arbitrados, estudios con tamaño de muestra muy pequeño o diseño inadecuado, y aquellos cuya versión completa no estuviera disponible. También se eliminaron trabajos en idiomas distintos a inglés o español, poblaciones clínicas no relevantes para ERC en adultos, estudios duplicados y artículos cuya versión completa no esté disponible para evaluación.

3. RESULTADOS

De 60 artículos seleccionados inicialmente se seleccionaron 25 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión para la revisión final. Los hallazgos se agruparon en cinco categorías:

- Definiciones y conceptos:** La enfermedad renal crónica (ERC) es un síndrome irreversible de lenta progresión caracterizado por disminución de la función renal, evidenciada por un filtrado glomerular <60 ml/min/1.73 m², marcadores de daño renal o ambos durante ≥ 3 meses, sus causas abarcan patologías crónico- degenerativas, alteraciones anatómicas, procesos inflamatorios, factores ambientales. La clasificación KDIGO es la más empleada para su estadificación y su cálculo en pacientes asintomáticos permite una detección temprana de ERC [2,3,4]. Por su parte la calidad de vida se define como la percepción del individuo sobre su posición en la vida, considerando factores físicos, psicológicos, sociales y del entorno. Es un concepto multidimensional, subjetivo y dinámico, influenciado por la salud, autonomía y sentido de pertenencia, especialmente relevante en personas con enfermedades crónicas [5,6,7,8].
- Epidemiología y factores de riesgo:** La literatura muestra que la ERC está vinculada a factores de riesgo modificables y no modificables, incluyendo estilos de vida poco saludables, hipertensión, diabetes mellitus y edad avanzada. En México y América Latina, la carga de enfermedad ha sido documentada con particular énfasis en la necesidad de fortalecer estrategias preventivas y de tratamiento [9,10,11].
- Evolución terapéutica y tratamiento sustitutivo:** El inicio oportuno y la elección adecuada de la terapia renal sustitutiva continúan siendo objeto de debate [12]. En los últimos años se han descrito avances importantes en México y otros países en torno a diálisis y trasplante renal [13,14,15]. Además, estudios recientes han identificado marcadores de daño renal que permiten anticipar la progresión de la enfermedad [16].
- Calidad de vida en pacientes con ERC:** La calidad de vida en pacientes con ERC constituye un indicador clave para la atención integral; investigaciones han reportado deterioro en la percepción de salud y bienestar en pacientes en diálisis y trasplante [17, 18, 19,20]; por lo que existe un deterioro significativo en la CV de pacientes en terapia de sustitución renal, asociado a factores físicos y emocionales, además la depresión y la ansiedad empeoran el pronóstico de calidad de vida [17,18,21].
- Instrumentos de medición:** Se han desarrollado diversos instrumentos validados para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en este ámbito, sin embargo, estudios recientes han abordado los desafíos conceptuales relacionados con la definición y medición de la calidad de vida en la práctica

clínica. Entre estos instrumentos, el KDQOL-36 es el más empleado en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC), aunque persisten debates sobre las limitaciones del constructo de calidad de vida [22, 23,24,25].

4. DISCUSIÓN

Los resultados de esta revisión evidencian que la enfermedad renal crónica (ERC) constituye un reto cada vez mayor para los sistemas de salud, dado su elevado nivel de prevalencia y la complejidad que implica su atención clínica, sobre todo en estadios avanzados. De manera consistente con la evidencia internacional, los estudios en América Latina destacan el impacto de factores de riesgo modificables, como la diabetes, la hipertensión y los hábitos de vida poco saludables, lo que refuerza la importancia de implementar y consolidar medidas preventivas [9,10].

Con respecto al tratamiento sustitutivo, se observa una evolución favorable en términos de acceso y desarrollo tecnológico, aunque persisten brechas de equidad en países como México [11,13]. La determinación del momento más adecuado para comenzar la diálisis continúa siendo un tema de discusión en la práctica clínica, y aún se necesitan investigaciones prospectivas que orienten esta decisión terapéutica [12].

Respecto a la calidad de vida, los estudios revisados muestran un deterioro significativo en pacientes con ERC avanzada, especialmente en quienes reciben diálisis, donde se reportan limitaciones físicas, emocionales y sociales [17,18,19]. Factores psicológicos como depresión y ansiedad agravan este impacto, lo que sugiere la importancia de integrar la salud mental en la atención nefrológica [21].

En el plano metodológico, la literatura revisada utiliza diversos instrumentos para evaluar la calidad de vida, destacando el KDQOL-36 por su aplicabilidad en poblaciones con ERC. No obstante, aún se discute la validez conceptual del constructo calidad de vida, lo que abre la necesidad de mejorar los modelos de evaluación y de incorporar enfoques más integrales [5,8,22].

Una limitación de la evidencia disponible es la heterogeneidad de los estudios en cuanto a diseño, tamaño de muestra y contexto socioeconómico, lo que dificulta la comparación entre resultados. Además, la mayoría de las investigaciones se enfocan en pacientes sometidos a diálisis en cualquiera de sus modalidades, mientras que la información sobre personas con ERC en fases tempranas o avanzadas bajo seguimiento ambulatorio y tratamiento conservador es más limitada.

En síntesis, la literatura coincide en que la ERC debe abordarse desde una perspectiva integral, que no solo considere los parámetros clínicos, sino también la calidad de vida y los determinantes psicosociales. Se requieren futuras investigaciones multicéntricas y longitudinales que permitan diseñar intervenciones personalizadas orientadas a mejorar la calidad de vida y reducir la carga global de esta enfermedad.

5. CONCLUSIÓN

La calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica depende no solo del tipo de terapia de reemplazo renal, sino también de factores físicos, emocionales y sociales. Instrumentos específicos como el KDQOL-36 permiten una evaluación integral y precisa, complementando cuestionarios genéricos. Los estudios evidencian que trastorno del estado de ánimo como depresión y ansiedad, comorbilidades y estilo de vida impactan

significativamente en la percepción de la calidad de vida. Por lo tanto, la atención multidisciplinaria y la educación del paciente resultan esenciales para mantener o mejorar la calidad de vida, enfatizando la necesidad de intervenciones que aborden tanto lo clínico como lo psicosocial.

REFERENCIAS

- [1] Ginarte, G. M., Domínguez, E. G., & Marín, D. P. (2020). Enfermedad renal crónica, algunas consideraciones actuales. *Multimed*, 24(2).
- [2] Ammirati, A. L. Chronic kidney disease. *Rev Assoc Med Bras*. 2020; 66 (SUPPL 1), S03-S09.
- [3] Kalantar, K., Jafar, T. H., Nitsch, D., et al. Chronic kidney disease. *Lancet*, 2021 ago 01; 398 (10302): 786-802.
- [4] Charles C, Ferris, A. H. Chronic kidney disease. *Primary Care*. 2020; 47(4): 585-595.
- [5] Cai, T., Verze, P., & Bjerklund Johansen, T. E. (2021). The quality of life definition: where are we going? *Uro*, 1(1), 14-22.
- [6] Hall, A. (2020). Quality of life and value assessment in health care. *Health Care Analysis*, 28(1), 45-61.
- [7] Lopera J. Health-related quality of life: Exclusion of subjectivity. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2020; 25: 693-702.
- [8] Aqam, I., Ayed, A., & Zaben, K. Quality of life: Concept analysis. *Saudi Journal of Nursing and Health Care*, 2023; 6(1): 10-15
- [9] López S, Robles J, Montenegro L, et al. Factores de riesgo y de estilo de vida asociados a enfermedad renal crónica. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 2020; 58 (3): 305-316.
- [10] Rodríguez J, Herrera G. Factores de riesgo relacionados con enfermedad renal crónica. *Medisur*. 2022 enero 12; 20(1): 59-66.
- [11] Argai, E. R., Morales-Juárez, L., Razo, C., Ong, L., Rafferty, Q., Rincón-Pedrero, R., & Gamba, G. (2023). La carga de enfermedad renal crónica en México. Análisis de datos basado en el estudio Global Burden of Disease 2021. *Gaceta médica de México*, 159(6), 501-508.
- [12] Acosta Guerra, C. (2021). ¿Cuál es el momento óptimo para iniciar la terapia renal sustitutiva?
- [13] Hernández E, Torres M. Evolución del tratamiento sustitutivo de la función renal en México en los últimos 10 años. *Nefrología*. 2021; 41(1): 82-83.
- [14] Salazar G, Vázquez R, Estrada G, et al. Diálisis. *Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI*. 2021; 9 (17): 60-66.
- [15] Ortíz L, Rosado L, Ceballos G, et al. Enfermedad renal crónica y factores de supervivencia en pacientes con trasplante renal: revisión de la literatura. *Rev. Salud y Bienestar Social*. 2021; 5 (1): 41-58.
- [16] Hernández J, Rendón L, Abreu N, et al. Marcadores de daño renal y progresión de la insuficiencia renal crónica en el adulto mayor. *Medi Ciego*. 2022; 28 (3068): 1-15.
- [17] Legrand K, Speyer E, Stengel B, et al. Perceived health and quality of life in patients with CKD, including those with kidney failure: findings from national surveys in France. *American Journal of Kidney Diseases*. 2020; 75(6): 868-878.
- [18] Pretto C, Winkelmann E, Hildebrandt L, et al. Quality of life of chronic kidney patients on hemodialysis and related factors. *Revista latino-americana de enfermagem*. 2020; 28.
- [19] Bustamante L, Peña F, Durán S, et al. Evaluación de la calidad de vida de pacientes chilenos en diálisis peritoneal mediante el cuestionario KDQOL-36. *Revista médica de Chile*. 2021; 149 (12): 1744-1750.
- [20] So S, Li K, Hoffman A, et al. Quality of life in patients with chronic kidney disease managed with or without dialysis: an observational study. *Kidney360*. 2022 nov; 3 (11): 1890 - 1898.
- [21] Shen Y, Chen Y, Huang S, et al. The Association between Symptoms of Depression and Anxiety, Quality of Life, and Diabetic Kidney Disease among Chinese Adults: A Cross-Sectional Study. *International journal of environmental research and public health*, 2022; 20 (1): 475.
- [22] Santy, L. F. F., & Zabala, B. M. T. Instrumentos de evaluación de la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Una revisión sistemática. *Revista de nefrología, diálisis y trasplante*, 2020; 40(2), 128-138.
- [23] Pequeno, N. P. F., Cabral, N. L. D. A., Marchioni, D. M., Lima, S. C. V. C., & Lyra, C. D. O. Quality of life assessment instruments for adults: a systematic review of population-based studies. *Health and quality of life outcomes*, 2020; 18(1), 208.
- [24] Rodríguez H, Bolaños O, Pedrosa I. Utility of the questionnaires of quality of life related with the health. *Investigaciones Médicoquirúrgicas*. 2020; 12 (3).
- [25] Saborit Y, Zaldívar N, Collejo Y, et al. Quality of life in adults with chronic kidney disease undergoing hemodialysis. *Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación*. 2020; 12 (3).

Correo de autor de correspondencia: marygoretti1187@hotmail.com